

DOI: 10.5281/zenodo.13824125

AS IMPLICAÇÕES DA TELEMEDICINA NO SISTEMA PÚBLICO DE SAÚDE DURANTE E APÓS A PANDEMIA DO COVID-19 NO BRASIL

Taymara Christine Silva¹; Louise Sofia Carneiro Madeira¹; Miguel Paula da Cruz Neto¹; Fábio Morato de Oliveira².

¹Discente do Curso de Medicina, Universidade Federal de Jataí, Câmpus Jatobá, Jataí, GO, Brasil.

²Docente do Curso de Medicina, Universidade Federal de Jataí, Câmpus Jatobá, Jataí, GO, Brasil.

INTRODUÇÃO: Diante do contexto da pandemia do covid-19 diversas medidas protetivas precisaram ser adotadas a fim de conter a disseminação do vírus e o adoecimento da população. Nesse cenário a tecnologia disseminou-se também por meio da telemedicina, corroborando para o monitoramento da saúde e continuidade do tratamento de pacientes diante do isolamento social. **OBJETIVOS:** Investigar o impacto do uso da telemedicina no contexto do sistema público de saúde brasileiro durante e após a pandemia da covid-19, analisando os benefícios e entraves da tecnologia nesse meio. **METODOLOGIA:** Trata-se de uma revisão narrativa com o uso das bases de dados *Pubmed* e *Scielo*. Os descritores estabelecidos foram: “covid-19”, “consulta remota”, “pandemia”, “tecnologia em saúde” e “telemedicina”, conectados pelo operador booleano “and”, filtro a partir do ano de 2020, nos idiomas português e inglês. Foram encontrados 1073 artigos, sendo excluídos aqueles que, pelo título, não abordaram a temática proposta, repetiam nas bases de dados ou abordaram apenas um aspecto ou grupo específico. **RESULTADOS:** Durante a pandemia, a inserção da tecnologia na saúde proporcionou diversos benefícios: a otimização do tempo e espaço, a partir da triagem remota dos casos mais urgentes que necessitavam de atendimento presencial, acesso amplo à profissionais de saúde especializados e monitorização da saúde, por meio de ligação telefônicas e aplicativos de comunicação - *WhatsApp* e *Google Meet*, principalmente - estabelecendo o que ficou conhecido por telemedicina, redução de custos públicos e diminuição do distanciamento, na oferta de um serviço de qualidade. Ademais, diversos entraves também se fizeram presentes: a falta de regulamentação legal dos atendimentos, - apesar das leis estabelecidas, mas que ainda não são suficientes para abordar toda essa problemática - falta de infraestrutura, como internet e aparelhos, para que possamos abranger toda a população brasileira e a padronização desse serviço como protocolo de atendimento inicial ou de manutenção no sistema público de saúde. **CONCLUSÃO:** Os estudos apontam os avanços tecnológicos na saúde como uma ferramenta de inúmeros benefícios ao sistema público de saúde, bem como à toda a população. No entanto, para que essa relação possa ser efetiva, algumas barreiras precisam ser transpostas para que o legado da telemedicina seja perpetuado à proposta de agregar qualidade e eficácia ao serviço de saúde prestado aos pacientes.

Palavras-chave: Covid-19; Consulta Remota; Pandemia; Tecnologia em Saúde; Teleconsulta.

Nº de protocolo do CEP ou CEUA: Não se aplica.

Fonte financiadora: Não se aplica.